

ДЛЯ СУЧАСНИКІВ, ДЛЯ ПАМ'ЯТІ ПОКОЛІНЬ

Віг перекладача «Київського літопису»

Як було сказано в передмові Павла Загребельного, «Київський літопис» — це наукова назва другої частини «Літопису руського» за Іпатським списком. Перша має назву «Повість минулих літ» («Повѣсть временныхъ лѣтъ»), третю називають «Галицько-Волинським літописом».

Розповідь «Київського літопису» розпочинається 6626 (1118) роком, вона безпосередньо, без жодного заголовка, продовжує текст «Повісті минулих літ» і закінчується 6708 (1200) роком (фактично — 24 вересня 1198 року).

Текстологічна історія «Київського літопису» дуже складна, і цілком достовірно в усіх подробицях вивчити її неможливо¹. Про імена авторів немає прямих вказівок ні в самому літописі, ні в інших джерелах, хоча деякі непрямі зауважити можна. Вивчення твору привело вчених до висновку, що літопис складено не в хронологічній послідовності, він є мозаїкою матеріалів різного походження. Вважають, що текст, який дійшов до нас, зібрав у 1198 році чи трохи пізніше в Київське зведення ігумен Видубецького (Видобицького) монастиря в Києві Мойсей, котрий мав у себе цілу бібліотеку історичних творів. До них належали літописні нотатки та літописні зводи, складені при дворах різних князів у різних землях Русі. Найяскравіші сторінки літопису (під 1146—1155 та 1159—1168 роками) належать, як твердять, Петру Бориславичу, світській особі, київському бояринові, що був тісно зв'язаний із «Мстиславим племенем», нащадками Володимира Мономаха. У літописі цей боярин неодноразово виступає сам як виконавець дипломатичних доручень, він добре поін-

формований про державно-княжій справи, супроводжує князів у походах, ведучи щоденники цих виїздів, має доступ до княжих архівів, звідки й вніс у літопис десятки княжих грамот (під виглядом промов-речей). У Київське зведення ввійшли матеріали Києво-Печерського літописання, що його в 1139 (1140) — 1171 роках вів, імовірно, ігумен Полікарп, теж учасник історичних подій. Про справи Галицько-Волинської Русі міг писати або давати відомості про них якийсь галичанин. У зведенні є сторінки з чернігівського та володимиро-суздальського літописання. До літопису включено також окремі твори — яскраву повість про вбивство Андрія Юрійовича Боголюбського, авторство якої приписують Кузьмищеві-киянину (що теж діє в ній особисто), повість невідомого автора про похід Ігоря Святославича на половців у 1185 році — надзвичайно цінну пам'ятку і з літературного погляду, і унікального документа історії для вивчення «Слова о полку Ігоревім». Про події останніх двох років (1197—1198) писав, очевидно, сам Мойсей. Мойсей не просто збирав докупи всі матеріали XII століття. Він то скорочував їх, то доповнював, вносячи свої вставки у розповіді попередніх авторів, — певною мірою редагував.

Різномасний матеріал, різне авторство з орієнтацією на ті чи інші, часто ворожі, князівсько-боярські угруповання, різний рівень освіти авторів, таланту й поінформованості є причиною того, що в книзі годі шукати однозначного підходу до історичних подій, однотипності їхнього зображення, безсторонніх оцінок і характеристик. Розуміється, нема і не могло тут бути єдиного стилю.

Як цілість, «Київський літопис» —

¹ Детально про авторство, структуру та інші проблеми «Київського літопису» див. у кн.: Б. А. Рыбаков. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. — М., 1963; його ж, Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». — М., 1972.

твір широкого історичного діапазону, — тут мовиться про Великий Новгород і Волзьку Болгарію, про Волгу і Яїк (Урал), про далекий Аскалон на східному узбережжі Середземного моря, про Німеччину й Чехію, Польщу й Угорщину, події на Русі подано в міжнародному контексті. Але головна розповідь — про Київську землю. Осердям літопису є «мати городам руським» — Київ. Усі дороги ведуть до Києва і з Києва. Він — пожаданий об'єкт затятої тривалої боротьби між нащадками Володимира Мономаха — Мономаховичами і нащадками Олега Святославича-«Гориславича» — Ольговичами, боротьби, що складає основний зміст літопису, бо такою була й дійсність тих часів. Земля гуде від безперервних воєн, походів, усобиць, затіяних князями, — і все задля влади й багатства; князі без кінця клянуться один одному і так само постійно ламають клятви, — і все знову заради влади і багатства. «Се мое, а те — мое теж». По Русі прокочуються народні повстання, викликані княжими та боярськими утисками, і літопис про це говорить жорстко і детально. Руський народ весь час мусить тримати руку на мечі ще й перед наїздами степовиків, що палили, розоряли і грабували рідну землю. Літопис — це сувора книга про суворе середньовічне життя, створена для поучання сучасників і для пам'яті грядущих поколінь.

І знаменно, що всі ці війни, усобиці, розбрат літописці, натхненні патріотизмом, не просто зображали, а засуджували з позицій основної ідеї твору. А це — ідея миру, добра і спокою народові руському, всім народам, ідея єдності Руської землі. Літопис і закінчується не славою війни, а величанням творчості людини, хвалою розумові її і рукам, що звели небачену доти споруду на березі Дніпра. Це — слово-ораторія Мойсея, воно належить до найвидатніших пам'яток урочистого красномовства Київської Русі.

«Київський літопис», на відміну від «Повісті минулих літ», уже суто світський твір. Якщо на зорі руської державності йшлося про утвердження християнства і мечем нової ідеології, і про це писали багато, то тепер колись лежуча проблема відійшла на другий план, християнство стало соціально-ідейною нормою і, як усе узвичаєне, вже не викликало інтересу літописців. Церковних питань цей літопис торкається лише епізодично, діяльність другої іпостасі суспільної влади — влади духовної на фоні влади світської зображено скупі і теж далеко не ідилічно. Пануюча середньовічна ідеологія про-

віденціалізму, яка не могла не проникнути в літопис, знаходить вияв переважно в повторенні ритуальних формул, як це було і в реальному житті.

«Київський літопис» займає трохи менше половини рукописної книги (папір), що має заголовок «Лѣтописецъ руський» («Літопис руський») і колись належала Іпатському монастиреві біля міста Костроми — на цій підставі її ще умовно називають Іпатським, чи Іпатіївським літописом. Нині книга зберігається в Ленінграді, у бібліотеці Академії наук СРСР. «Літопис руський» — це південно-руське зведення початку XIV століття, скопійоване на півночі Русі близько 1425 року з якогось попереднього рукопису. Від цього ж зведення походять і так звані Хлебниковський список «Літопису руського» (колись належав коломенському купцю Хлебникову), який нині зберігається також у Ленінграді, у Державній публічній бібліотеці ім. М. Є. Салтикова-Щедрина. Виготовлено цей кодекс на Україні в XVI столітті, але скопійовано з рукопису, генетично старішого, ніж той, із котрого зроблено список Іпатський. Хлебниковський рукопис допомагає в багатьох випадках відновити пропуски та виправити інші дефекти Іпатського списку, які постали в процесі неодноразового переписування. Ці два кодекси — основні тексти «Київського літопису».

Переклад здійснено за книгою «Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись. Издание второе» (СПб., 1908). Це видання, яке в усіх деталях друкарським способом відтворює оригінал, підготував акад. О. О. Шахматов, підвівши сюди, зокрема, варіанти й доповнення з Хлебниковського списку. У перекладі доповнення чи уточнення з цього рукопису друкуються курсивом без застережень. Про інші джерела курсивного документального відновлення утрачених текстів сказано в примітках. У квадратних дужках надруковано додатки від перекладача. Це слова, що їх не можна було відновити за жодним джерелом, але які потрібні для закінченої структури речення; в таких же дужках додано інформативний матеріал, без котрого історичний сенс літопису в багатьох місцях не зовсім ясний або й зовсім неясний, — названо, де це потрібно, по батькові князя чи боярина, наведено, де вдалося установити (на жаль, не всюди) імена анонімних персонажів, визначено суспільне становище певної особи, уточнено зміст географічної назви та інше. Отже, якщо випустити все, надрукова-

не курсивом і в квадратних дужках, то матимемо «чистий» Іпатський текст з усіма пропусками, перекрученнями, неясностями. Такий спосіб подачі матеріалу відповідає нинішнім міжнародним текстологічним стандартам. Поділ тексту на речення й абзаци зроблено відповідно до логіки літописної розповіді. Власні імена, географічні, етнічні та інші назви збережено в тих документально зафіксованих формах, які знала Давня Русь, але подано згідно з нормами сучасного українського правопису й уніфіковано, бо багато імен тих самих осіб, географічних та інших назв мають в оригіналі різноваріантне написання. Тогочасні державні, адміністративні, юридичні, побутові та інші терміни, зокрема іншомовні, не перекладаються; їх пояснено в примітках.

Примітки до публікованого тут перекладу — лаконічні і стосуються лише найголовнішого. Йдеться насамперед про географічні реалії — місто, село, річку та ін. У примітках — при першій згадці — подано їхню нинішню адміністративну дефініцію, визначено територіальне положення; при цьому сучасні назви міст чи сіл означають, що в їхніх межах або поблизу них існують, як правило, стародавні населені пункти (про які й мовиться в літописі) у вигляді городищ, залишків чи слідів поселень тощо. На полях курсивом друкуються справжні дати літописних подій. В одних випадках вони відповідають хронології самого літопису, в інших — уточнені або виведені вченими чи додані з інших авторитетних джерел, головним чином із Лаврентіївського та Новгородського першого літописів. Дати переведено також із літочислення від «сотворіння світу» на паралельне літочислення нашої ери (вважали, що «сотворіння світу» сталося за 5508 років до н. е.), але за старим стилем, бо новий запроваджено лише в 1582 році. Про інші календарні особливості сказано в примітках. Хронологічна сітка і сучасна дефініція географічних реалій мають першорядне наукове значення.

Оригінал написано давньоруською мовою, в основі якої лежала жива мова русичів, нерідко навіть із діалектизмами; наявні в літописі також елементи старослов'янської (церковнослов'янської) лексики, фразеології, синтаксису. Мова ця нині важкодоступна для досконалого розуміння її, вона потребує спеціальних філологічних знань,

а літопис як пам'ятка — також знань історичного, хронологічного, генеалогічного, географічного та іншого характеру, щоб серйозно її осягнути. Переклад та коментування нашого літопису, вже перекладеного багатьма мовами народів світу, і здійснено для того, щоб зробити його цілком зрозумілим для кожної культурної людини. Водночас це не просто переклад, а й наукова робота. Це документальний науково-академічний переклад, за перекладацькими принципами тотожний сучасним академічним перекладам літопису російською і польською мовами. Визначальним для нього є прагнення досягти максимально можливої точності з різних поглядів. Треба було домогтися тотожності, адекватності не лише при передачі змісту цього виняткового за своїм суспільним значенням документа — першоджерела нашої історії, зокрема історії Києва, а й максимально зберегти й відтворити сучасними мовними засобами літописну мову, її колорит, стиль, ритм, у яких закріплено — і це особливо важливо — своєрідність мислення свого часу, зважати на те, що цей історичний документ у багатьох моментах є пам'яткою образного слова. Тому не лише зміст, але й стиль (стилі) перекладу перекладачеві, власне, не належать чи майже не належать. Це в усіх майже компонентах стиль (стилі) оригіналу. А така праця передбачала глибоку повагу до первотвору, бережне ставлення до всіх його деталей і нюансів. Літопис перекладено повністю, без жодних скорочень, і так він тут друкується.

Текст літопису, коментарі й примітки до нього контролювалися різними автономними матеріалами. Але багато літописних проблем однозначно не вирішено, кожен рік приносить нові погляди, твердження і навіть документальні відомості (насамперед археологічного характеру), бо в науці взагалі не може бути остаточного вироку, вона розвивається і вдосконалюється. Через це ясно усвідомлюємо, що якась слово із чверті мільйона слів вельми складного оригіналу «Літопису руського» десь витлумачено не досить вдало, якась речення можна було, мабуть, перекласти точніше, якусь конструкцію ще більше наблизити до первотвору, якась позиція може виявитися, на жаль, поясненою навіть хибно, і наука в майбутньому тут внесе свої корективи.

ЛЕОНІД МАХНОВЕЦЬ

ЖКНІІВ

ЩОМІСЯЧНИЙ
ЛІТЕРАТУРНО-
ХУДОЖНІЙ
ТА ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ
СПІЛКИ
ПИСЬМЕННИКІВ
УКРАЇНИ
ТА КИЇВСЬКОЇ
ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Серпень, 1984

Видається з 1983 року

Видавництво
«РАДЯНСЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК»

З М І С Т

ПОЕЗИЯ

- 3 До Днів радянської літератури на Україні.
«НАРОДІВ БРАТНІХ ЛЕНІНСЬКА СІМ'Я» — вірші А. Малгоніса, М. Каріма, Д. Ку-
гультінова, А. Ковусова, І. Фоякова, О. Каття, І. Абашіґзе, М. Танка, Г. Буравкіна,
Яніни Дегутіте
10 Сич Михайло. ЖИВА РОСА

ПРОЗА

- 12 Чешко Альварес. ПОЛУДЕНЬ. Повість

ПУБЛІЦИСТИКА

- 55 Правденко Сергій. СІМ'Я ШИРЯЄВИХ
60 Зубчевський Анатолій. ТРАКТОР У ПОЛІ — СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

ВІДВЕРТІ РОЗМОВИ

- 95 Пустовойт Валентин. ГІРКІ ПЛОДИ СЛІПОГО ЧАДОЛЮБСТВА

СПІЛЦІ ПИСЬМЕННИКІВ СРСР—50

- 70 Волинський Кость. ДОРОГОЮ ДРУЖБИ

КРИТИКА

- 74 ЗОЛОТА ЕСТАФЕТА ЛЮБОВІ. Роздуми про творчість Павла Загребельного
85 Кореневич Леонід. ТВОРИТИ ФІЛОСОФІЮ ДОБИ
92 Шугай Олександр. «БЕЗМЕЖНА РОЗМАЙТЬ...»

КРІЗЬ ВІКИ

- 100 КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС. Закінчення

МИСТЕЦТВО

- 159 Бобошко Юрій. ПОЛІТИЧНА ВИСТАВА НА КИЇВСЬКІЙ СЦЕНІ
164 Лисенко Іван. НАРОДНИЙ СПІВАК
174 Дегтярьов Михайло. ПЕЙЗАЖІ-МІНІАТЮРИ НІНИ КРИСОЧЕНКО

СОНЕЧКО

- 170 Островський Григорій. З ЖИТТЕДАЙНОЇ КРИНИЦІ
172 Кияшко Григорій. МИШАЧИЙ ВОГОНЬ

На четвертій сторінці обкладинки вміщено композицію М. ТЕЛІЖЕНКА «Свято врожаю».
Різьблення по дереву. 1983.

Головний редактор В. Г. ДРОЗД.

Редакційна колегія: М. С. ВІНГРАНОВСЬКИЙ, Д. Б. ГОЛОВКО, Є. П. ГУЦАЛО,
М. Г. ЖУЛИНСЬКИЙ, П. А. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Л. Ю. КОПАНЬ (відповідальний секре-
тар), Д. О. МІЩЕНКО, Ю. М. МУШКЕТИК, П. І. ОСАДЧУК, Д. В. ПАВЛИЧКО,
Ю. О. СЕРДЮК (заст. головного редактора), О. О. СИЗОНЕНКО, Ю. М. ЦЕРБАК.

Редакція: О. О. Васильківський, П. П. Засенко, В. Г. Решетилів, М. Б. Славинський,
Л. І. Брюховецька, О. М. Костюк, Г. Г. Кияшко, Н. І. Поклад, Л. Я. Шевченко.

Технічний редактор С. Н. Старощук.

Коректори Н. О. Кончаківська, Л. Г. Філіпченко.

Здано до складання 20.04.84. Підписано до друку 13.07.84. БФ 26131. 70×108/16. Офсетний друк. 15,4 ум. друк.
арк., 22,23 ум. фарб.-відб., 17,29 обл.-вид. арк. Тираж 22182. Зам. 02735.

Видавництво «Радянський письменник», 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52.

Адреса редакції: 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський пр., 94.
«Київ» («Киев») № 8, 1984 (На українском языке).

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Украины
и Киевской писательской организации. Издается с 1983 года, г. Киев.

Издательство «Радянський письменник», 252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52.

Адрес редакции: 252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський пр., 94.
Текст набрано з застосуванням вітчизняного фотонабірного комплексу «Каскад».

КИЇВ

ЖКНІЇВ

ISSN 0208-0710

Літературно-художній та громадсько-політичний

ЖУРНАЛ

Спілки письменників України

Київської письменницької організації

